

МӘНАҰЙЙ АҒАРТЫҰШЫЛЫҚТА БАҚСЫШЫЛЫҚ ЖАНРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛЫҰЫ

Нуратдинова Л.Т.

Қарақалпақстан радио каналы аға редакторы

Турсынбаева А.

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис

Аннотация: Қарақалпақстан радиосы пайда болыуы хәм қәлиплесиуи басқышларында биринши диктор, дәслепки миллий музыка көркем өнеринде «бақсы»шылық сазгерлери «хаўадан» саз-сәўбет-йош, мәнаўийлик жаңланыу берген, кеңес дәўириниң неоэфиринде – мәдений-ағартыушылық сағасында кимлер болғаны хәкқинда жаңа мағлыўматлар берилген.

XX әсирдиң 20-30 жыллары Кеңес (совет) радио еситтириуи-Қарақалпақстан автономиялы областына, соңынан Қарақалпақстан АССР статусына ийе болған да, Кеңеслик радио комитеттиң шөлкемлестириу (1931жыл) менен үлкемизде миллий радио еситтириу дәстүри турақлы болған.

«Тарийхта қалған» – мәдений күн. Қарақалпақ Автономиялы областының областлық кәсипшилер кеңес саўда хызметкерлери (Обл СПС) қараслы «радио еситтириу бюросы» шөлкемлестириуинде биринши мәртебе ана тилде «хаўадан сөз» хәм «хаўадан қосық» – музыкалар еситтириу болған еди.

1929-жылы 22-августта Төрткүлде базар майданында орнатылған үлкен «қарақалпақ»лы радиодан ҚҚАО – областлық профсоюз шөлкеми тәрәпинен «радио хәўескерлер» дөгереги ағзалары қатнасыуында дәслепки мәртебе өзбек хәм қарақалпақ тилинде еситтириу болған. Базардағы базаршылар, аламанлар, бурын «жаршы» даўысын еситип хәм жүзин көрген болса, енди «хаўадан» еситилген жанға жағымлы қосықлар «Советлик модернизация үлгиси», «большой»лар жаңалықларын еситип таң қалған? Олар-базаршылар даўысы таныс бақсылардың нама-қосықлары хәм жыраўшылық музыка көркем өнеринен – толғаўлар хәм сазенде-бақсылар «хаўа»дан лиро-эпикалық нама-қосықларды еситип, өзге дүньяға киргендей болады. Төрткүл радио еситтириуинде биринши диктор – Майнур Бабажан кызы (Хожаниязова) болды.

1928-1930 жыллары ол Ташкент қаласында юридика техникумның талабасы (студенти) болған. Ол жазғы каникул айлары Төрткүл қаласында «өзбек драм-кружокта» ойнаған хәм радио хәўескерде диктор болып қатнасқан («Совет Қарақалпақстаны», 1-июнь, 1965-жыл), «Коммунизм ғалабасы», 19-октябрь, 1968-жыл). Қарақалпақстан радиосы тарийхтаныўда Майнурдың орны хәм үлеси хәкқинда жазылды [Юсупов О.Ж., 1992].

1931-1932-жыллары Ташкент қаласында қарақалпақ студент жаслары «Мийнет» атамасында қарақалпақ тилинде «радио-газета» шөлкемлестирген,

олар саясий-жәмийетлик хабарлар хәм музыкалық кеўил ашар – саз-сәўбетлер берип барған. Қарақалпақ жаслары, бақсы-сәзенделер радиодан «Бозатаў», «Ақсүнғил» нама-қосықларды тез-тез айтып, елге деген сағыныш-дебдиўлерин шығарған.

Қарақалпақстан автономиялы областлық радио еситтириўде дәслепки «музыка» еситтириў тараўда кеўил ашар – саз-сәўбет бағдарында бирнеше интеллектуаль талантлы – бұлбил ҳаўазлы бақсылар хәм жыраўлар болған. Олар 1927-жылы ҚҚАО «Обл ОНО» қасында шөлкемлестирилген қарақалпақ «миллий труппа», соңынан «миллий театр» да сазендешилик хызметлер иследи, Олар ҚҚАО кәсипшилер қасындағы «радио бюро» хәўескерлер жәмийетинде «миллий радио» да ҳаўадан мәнәўият таратқан-сазгерлер болды. Карақалпақ радиосының дәслепки сазгер-бақсысы – Ибрайым Патулла улы (1909-1967). Оның Руўхыйлық дереги –«Шоқторанғыл» елаты болған. Олардың бири – өзлик ата-журты «Шоқторанғыл» елатта әкеси – Қазаяқлы Пәтулла Шербай (Сарбай) улы, өзи өзге ана мөкан (дайы журтта) «Таза Әмирабад» аўылда Ибрайым Патулла улы 1909-жылы туўылған. Ол Жуман бақсыға шәкирт болып, бақсышылық сырларын хәм лиро-эпикалық дәстан намаларын үйренген [Айымбетов Қ., 1968].

Ол устазы үйреткен «Юсуп-Ахмет», «Саятхан-Хәмире», «Ғәрип-ашық» қусаған лиро-эпикалық қосық-намаларды радиодан-мыңлар аудиториясы әлҳаўаға шығарған еди. Ол Ташкент қаласында «Музыка техникум» ында оқыды, миллий радиода 1-санлы музыка-сазгер баслық болған. Ол Москва қаласында бақсышылық ҳаўазын грампластинкаға жаздырды. Москвалы музыка кәнийгелери оның айтқан қосықлары хәм ҳаўазы айрықша хәм өзгеше екенин жоқары баҳалаған. Ол –радио-музыкант-сазгер, жәмийетшилик партия хәм кеңес хүкимети басшыларының қоллап қуўатлаўы менен Қарақалпақстан АССР Жоқарғы Кеңеске депутат-ардақлаўда болды. Ибрайым бақсы Патулла улы устазы атаклы Жуман бақсы – «солақай бақсы» лақабы болған. Ол устазынан жаңа вариантлар: «Ғәрип-Ашық-Шахсәнем», «Саятхан-Хәмире», «Юсупбек» дәстанларынан қосық намаларды шебер сазгерликте шертиў, бұлбил ҳаўазда айтыўды үйренген. Арал дияры-титуль этнос қарақалпақ халқының– (этно фольклорлық) –материаллық емес мәдений мийраслары илихий сазлы қосықлары – булар – Ақымбет сазгер-бақсы, Муўса бақсы-сазгер, Бердақ бақсы-сазгер, Мола Зийўар сазгер-шайыр хәм басқада интеллектуаль бақсылар атқарған намалары: «Дем бермес», «Саналы келди», «Ғулпақ», «Адыңнан», «Пахай-Пахай!!!», «Мухаллес», «Бес перде», «Тарлан», «Нигарым», «Сәўдигим», «Беглер» намаларын үйренген, биргеликте атқарған.

Ибрайым бақсы-сазгер өзинің устазы-кәсіплеслери менен қарақалпақ радиосында «музыкалық» редакцияда бақсышылық намаларда атқарыу хәм еситтириуде хызмет еткен еди.

Ол екінши жер жүзлик урыс жыллары –үлкемизге эвакуацияда келген сазгерлер: профессор В.Г.Шафранников хәм профессор Г.И.Каменец пенен бирге қарақалпақ намаларынан «Яша Пәри!», «Ақ Қалқан», «Тарлан» қосық намаларын нотаға жазыуға, мәңгилестириуға, дүньялық музыка әлемине жеткериуға қатнасып, атқарып берди. Қарақалпақ музыкасы тарийхында орны хәм хызметлери үлкен, бақсы-сазгер мәнауият ағартыушы –Жапақ Шамуратов Төрткүлде қарақалпақ радиосында (1933-жыл) бақсы-музыкант-артист болып дөретиушилик өнерин рауажландырды. Ол Москвада қарақалпақ халық намаларын грамзаписке алдырды хәм елге жаңа тараған «патефон» лар арқалы ҳауазлары жаңлады [Мақсетов Қ., 1983. – 130 б].

Қарақалпақ радиосында миллий мәнауият булағы –рууһый мийрас булағын үгит нәсиятлаушылардың бири – Айтжан бақсы-сазгер Хожалепес улы. Шериуши Хожалепес «кусшы» лақапта, Шериуши Фазылбий улы Әдилбий, аталық хәм оның улы Ибрайым болыс пенен шериуши Ерполат «кепе»-жырау Рәмбергел улы (1861-1936) менен ағайиншилик қатнасықларда болған. Ол «Дәуқара» (Тахтакөпир) аймағы «Шегир көл» елатында тууылған. Онын устазы Қаражан бақсы Қабул улы болған [Айымбетов Қ., 1968. – 142 б]. Ол Бердақ бақсы-сазгер хәм шайырдың қызы Хұрлиман «Бақсы қыздың» баласы. Айтжан бақсы сәзенделик кәсіпти дәслеп миллий театрда, соң Қарақалпақ радиосында «музыка» редакциясында, бақсышылық хызмет етиу менен рауажландырды. Ол профессор Каменец пенен бирге халық намаларын нотаға тусириу, магнит лентасына жаздырыуда урыс жыллары күн-түн пидайылықта жұмыс ислеген. Айтжан бақсы атқарған қосық намаларды сонынан профессор Шафранников жаналап, жәхән хәм Россия илимий музыка жәмийетшилигине кең таныстырды. Ол Ақымбет бақсы-сазгерден «нуска» намалар атқарған. «Хай-гел-әй!», «Еденбай бақсы», «Бейиш», «Перизат», «Муўса намасы», «Қызлар намасы», «Гел-гел-әй», «Дағ-әлиңнен», «Келте-налыш», «Кеулим», «Бийбижан», «Жаманшығанақ», «Мухаллес», «Жеңгежан», «Бийкеш», «Теке налыш», «Назлым», «Кеуишим», «Қыз Минайым», «Бес перде», «Жети асырым», «Көзлерим», «Болмаса», «Адыңнан», «Жайлауым», «Хожа бала намасы», «Нигарым», «Не болды ярым келмеди», «Айсултан», «Қара көз» қосық намалары хәм сазлары жазып алынды, нотаға түсирилди. Жәхән музыкасы мәдениятында «Қарақалпақ музыкасы»ның үлгилери сыпатында орын алды. Әлбетте, бул үлкен мақтаныш, бийбаха мийрас.

Қарақалпақ халық музыка көркем өнерин граммофон пластинкаға жазып алыу тарийхына-бир нәзер. 1925-1926-жыллары ҚҚАО «испольком» баслығы

Қасым Әуезов Москваға барғанда, кәнийгелер илтимасына, йошлы, илахий ҳаўазда дуўтар шертип, мәнәуйят символы – «Бозатаў», нәзиклик тымсалы «Ақсүңгил» җ.т.б. бир қанша нама-қосықларды айтқан, жаздыртқан еди [Юсупов О.Ж., 1998.]. Каменец Москва қаласында профессор В.В.Пасхалов тәрәпинен фонограф усылда жолдас Қасым Әуезовтың атқарыуында «Бозатаў», «Ақсүңгил», «Қош жигит», «Тақья», «Жаўмыттан қорқанда» ҳәм басқа да нама-қосықларды атқарып берген [ЦГА России фонд: 1235, опись 121. Дело 344. – с.207].

1936-жылы қарақалпақ бақсы-сазгерлер: Жапак бақсы Шамуратов, Ибрайым бақсы Патуллаев, Айтжан бақсы Хожалепесов атқарған музыкалар граммофонға жазып алынған («Советская Каракалпакия», 1936, 11-апрелья, 18-мая, 27-мая). Қарақалпақ музыка бақсышылық көркем өнерин пүткил Орта Азия эфирде тыңлаған еди.

Жуўмақ: Қарақалпақстан радиосы тарийхында–музыка көркем өнеринде–бақсышылық жанрды, мәдений-ағартыушылық дәстүрди қәлиплестирген интеллектуаль зиялылар: Ибрайым бақсы, Жапак бақсы, Қурбанбай жыраў, Қыяс жыраў, Ешмурат гәррекши, Айтжан бақсы, Ещан бақсы Қосполат улы ҳәм басқалар «хаўа» дан мәнәуйят берген – «сәнбес жулдызлар» болып қалады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Айымбетов Қ. Халық даналығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1968.
2. Мақсетов Қ. Қарақалпақ жыраў-бақсылары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983.
3. Камалов С., Германова В. «Москва-Каракалпақстан» // История шефства Дзержинского района столицы над автономной республикой. Историко-публицистический очерк. – Нукус, 1986. – с. 108-111.
4. Юсупов О.Ж. «Қайдасыз Майнур?» // «Еркин Қарақалпақстан» газетасы, 1992. 7-май.
5. Юсупов О.Ж. «Бозатаў» ды Москвада ким айтыпты? // «Совет Қарақалпақстаны» газетасы, 1988. 27-сентябрь.